

**ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ АМАЛИЁТИДА МУҚОБИЛ ЭНЕРГЕТИКА
ЙЎНАЛИШИ БЎЙИЧА МУҲАНДИС КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА
ДУАЛ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАН ФОЙДАЛАНИШ**

Кодиров Исмоил Норқобилович

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти

Аннотация. Мақола олий таълим муассасаларида замонавий таълимда касбий таълимни ташкил этишнинг энг янги шаклларида бири сифатида қараладиган дуал таълим тизимидан фойдаланишга бағишланган.

Калит сўзлар: дуал таълим тизими, "иккилик", олий таълим муассасалар, ишлаб чиқариш корхоналари.

Кириш.

Ўзбекистон Республикасида таълим тизимини янада мукамалтириш борасида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 мартдаги “Профессионал таълим тизимида дуал таълимни ташкил этиш чоратadbирлари ҳақида”ги 163-сон қарори билан профессионал таълим тизимида дуал таълимни ташкил этиш тартиби тўғрисида низом тасдиқланди. Бундан ташқари, мамлакатимизда қайта тикланувчи энергия манбаи йўналишида миллий режа, махсус дастур ишлаб чиқиш, мазкур соҳа учун олий ва ўрта-махсус ўқув юртларида дуал таълим тизимини қўллаган ҳолда кадрлар тайёрлаш бўйича янги тизим яратиш кабилар долзарб вазифаларнинг амалиёти муҳим аҳамиятга эга. Чунки муқобил энергия манбаларидан амалда фойдаланиш иқтисодиётнинг барқарор ривожланиши ва малакали кадрларнинг рақобатбардошлигини оширишнинг энг муҳим омили сифатида қаралмоқда [1].

Маълумки, олий таълим муассасаларида олиб борилаётган таълим жараёнини замонавий иқтисодиёт эҳтиёжларига максимал даражада мослаштиришимиз, Республикаимизнинг ривожлантиришдаги муаммоларини

ҳал қилиб боришимиздаги долзарб масалалардан ҳисобланади. Шу ўринда тайёрланаётган муқобил энергетика йўналиши бўйича муҳандис кадрларимиз бевосита ишлаб чиқариш корхоналарида зарур кўникмаларга эга бўлишлари, шунингдек, фаолият кўрсатаётган соҳаларини замон талаби асосида ўзгартиришлари учун бизнес ва таълим муассасалари ниҳоятда кенг кўламли ҳамкорлик механизмларига эга бўлишлари давр талабидир.

Маълумки, олий ўқув юртларининг малакали кадрлар тайёрлаш тизими нафақат таълим тизими жараёнидаги сифат ўзгаришлари, балки унинг ишлаб чиқариш соҳалари билан ўзаро адоқда эканлиги, шунингдек, кадрлар компетентлигини ривожланиши билан тавсифланади [2, 3].

Ҳозирги пайтда олий таълим муассасаларининг таълим тизимидаги таълим муассасаларининг асосий муаммоси тайёрланаётган ёш мутахассис битирувчиларнинг ўз мутахассисликлари бўйича бандлигининг паст фоизларни ташкил этаётганлиги долзарб масалалардандир. Бу муаммонинг ечими эса олий таълим муассасаларининг таълим тизимида дуал таълим тизимини жорий этишдан иборат.

Дуал таълим атамасининг маъносига тухталадиган бўлсак, у “иккилик” деган маънони англатади. Бу борада ривожланган ва илғор мамлакатлар тажрибасини таҳлил қилиш натижалари (масалан Германия, Франция, Хитой, Япония, Хиндистон, Буюк Британия, Бразилия, Россия, Малайзия кабиларни), шуни кўрсатадики, таълим жараёни ва амалиётнинг интеграцияси ишлаб чиқариш корхоналарнинг турли хил соҳаларида малакали мутахассисларнинг юқори сифат даражасида тайёрланиши учун асос бўлиб хизмат қилади.

Дуал таълимни “касбий тайёргарлик фаолиятда талабаларни касбий йўналишларидаги индивидуал билим ва кўникмаларининг шаклланишини таъминловчи педагогик фаолият деб тасаввур қилиш мумкин” [4]. Бундай ҳолда, асосий ролни бевосита амалиёт ўйнайди. Л.В. Сидакова дуал таълим тизими “таълим муассасасининг ўқиш фаолиятини ишлаб чиқариш корхоналари

фаолияти билан комбинациясини назарда тутувчи таълим тизим” эканлигини эътироф этади [5]. Мутахассислар тайёрлашнинг дуал таълим тизимини “олий касбий таълимнинг иш берувчи ишлаб чиқариш корхоналари ўртасидаги аниқ мувофиқлаштирилган, муайян касб-хунар бўйича талаб қилинадиган малака даражасига эга бўладиган мутахассислар тайёрлашга қаратилган таълим тизими” деб қараш мумкин [6,7].

Шунингдек, маҳаллий ва хорижий адабиётларни чуқурроқ таҳлил қилиб кўрилганда дуал таълим тизимини назарий машғулотлар таълим муассасаларида, амалиёт- эса ишлаб чиқариш корхоналарида амалга оширилиши мумкин бўлган таълим модели сифатида тасаввур қилиш мумкин [8,9,10].

Дуал таълим, бўлажак мутахассиснинг муваффақиятли касбий ва ижтимоий мослашуви учун таълим муассасалари ва иш берувчилар ўртасидаги яқин ҳамкорлик маҳсулидир. Ўқув жараёнининг дастлабки босқичларидаёқ талаба ишлаб чиқариш жараёнига ўз функционал мажбуриятларига кўра, ажратилган ресурсларни бошқарадиган, хизмат масъулиятини ўз зиммасига оладиган, касбий кўникмаларни эгаллаган ва маълум ҳолларда иш ҳақи оладиган корхона ходими сифатида киритилади [11-16].

Тарихга эътибор қаратадиган бўлсак, кадрлар тайёрлашдаги касбий таълимнинг бошланиш тарихида дуал таълим тизимининг илдизи ўрта асрлардаги хунармандларнинг фаолиятига бориб тақалади. Бунда бўлажак хунарманд устахонага шогирд-талаба сифатида киради, унинг вазифаси хунарманд уста ишини кузатиш ва унинг ҳаракатларини такрорлашдан иборат бўлган. Шогирд-талаба устозидан олган муваффақиятли таълимдан сўнг у уста хунармандга ўринбосар шогирд бўлиб етишади, лекин у мустақил ишлаши ёки ўз устахонасини очиш учун у уста хунарманд мақомини олиши учун имтиҳондан ўтиши керак бўлади ва бу эса, ўз навбатида, бошқа хунарманд усталардан яна иш ўрганишга бўлган тайёргарликни ва яна уларга ҳам “имтиҳон” топширишлари талаб қилинар эди.

XIX-асрнинг иккинчи ярмидан саноат ишлаб чиқаришининг ривожланиши билан шогирдлар саноат корхоналарига кўчиб ўта бошладилар, бу ерда эса шогирдларни завод-фабрикаларга тайёрлаш тизимининг шаклланиши бошланди. Ишлаб чиқариш корхоналарида хунармандчилик технологиясини ўқитишнинг тизимли асосда олиб бориладиган ўқув устахоналари очила бошланди.

Касб-хунар таълимининг дуал таълим шакли олимлар томонидан бозор иқтисодиёти шароитларига муваффақиятли мослаштирилган таълим ҳодисаси сифатида қараладиган бўлди. Замонавий иқтисодиётнинг ривожланиши натижасида ишлаб чиқариш корхоналари ва касб-хунар таълими муассасалари ўртасида ижтимоий шерикчиликка асосланган мутахассислар тайёрлашнинг янги шаклини яратишни талаб қилади. Ушбу масала бўйича педагогик тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатадики, замонавий касб-хунар таълими тизимида Германияда дуал таълим тизими асосида кадрлар тайёрлаш амалиёти айниқса долзарб ва самарали эканлигини таъкидлаш имконини беради. Унинг келиб чиқишига эътибор берадиган бўлсак, урушгача бўлган ҳолатда Германияда ёш ишчиларни тайёрлаш ва ўқитишнинг асосий усули сифатида дуал таълим шакл тушунчасида ётади, бунда таълим муассасасида ўқиш ишлаб чиқариш корхоналарида қисман банд бўлиш, яъни ишлаш жараёни билан бирлаштирилган ҳолда ташкил қилинганлигидир.

Маълумки, назария ва амалиёт ўртасидаги тафовут касбий таълимнинг кўп йиллик муаммолардан биридир. Бу муаммо турли вақтларда турлича йўллар билан ҳал қилинган. Дунё миқёсида дуал таълим тизими бу масалани ҳал қилишда ўз самарадорлигини исботлади. Яқин Иттифоқ даври ўтмишида профессионал кадрлар тайёрлаш тизими дуал таълим тизимига ўхшаш тизими принципи бўйича тузилган ва шуни айтишим керакки, бу тизим натижа ҳам берган ва маълум муваффақиятларга эришилган эди. Бироқ бу таълим тизими ҳозирги шиддат билан ривожланаётган фан –техниканинг талабларига жавоб

беришда кўп камчиликлардан иборат эканлиги билиниб қолди. Ўзбекистон Республикасида жорий этилаётган замонавий дуал таълим тизими назария ва амалиёт ўртасидаги тафовутни бартараф этишга имконият беради.

Ҳар қандай таълим муассасасида дуал таълимни жорий этиш анъанавий таълим шаклидан қўшимча таълим тизимига ўтишда комплекс тайёргарлик жараёнини бошдан кечиради. Ушбу ўтиш жамиятнинг ўз-ўзини англашининг ўзгариши ва унинг ривожланиши ва ўзини-ўзи такомиллаштиришга тайёр бўлган замонавий жамиятнинг эҳтиёжи ва талаби билан белгиланадиган янги нормаларни қабул қилишга тайёрлигини талаб этади.

ЮНЕСКО нинг таълимнинг стандарт таснифлаш халқаро тизимига мувофиқ дуал таълим тизими – бу ёшларнинг бир йўла ҳам ишлабчиқариш жараёнида қисман банд бўлиши, ҳам анъанавий мактаб ва университет тизимларида тўлиқсиз юклама билан таҳсил олиш и учун ташкил этилган таълим дастурларидир.

Дуал таълим – таълим муассасасида назарий тайёргарлик (ўқув вақтининг 30%-40 фоизи) ва ишлаб чиқариш корхонасида амалий машғулотлар (ўқув вақтининг 60-70 фоизи)ни бирлаштирган кадрлар тайёрлаш шаклидир.

Дуал таълим тизимининг асосий тамойили - кадрлар тайёрлаш сифати учун таълим муассасалари ва ишлаб чиқариш корхоналарнинг тенг жавобгарлигидадир.

Дуал таълим тизими унда иштирок этувчи барча томонлар – ишлаб чиқариш корхона ва ташкилотлари, талабалар, давлат манфаатларига жавоб беради:

- ишлаб чиқариш корхонаси учун - бу ўзи учун кадрлар тайёрлаш, ишчиларни қидириш ва танлаш, уларни қайта тайёрлаш ва мослаштириш учун харажатларни камайтириш имкониятидир;

- талабалар учун - бу битирувчиларнинг ҳақиқий ишлаб чиқариш корхоналарининг шароитларига мослашиши ва ўқишни тугатгандан сўнг ўз

мутахассислиги бўйича ишлаб чиқариш корхоналарига муваффақиятли ишга жойлашиш эҳтимолининг юқори бўлганлигидадир;

- бутун иқтисодиёт учун малакали кадрлар тайёрлаш масаласини самарали ҳал этаётган давлат ҳам бундан наф кўради.

Тадқиқот материаллари ва методологияси. Хорижий мамлакатларда дуал таълимдан фойдаланиш муаммосига бағишланган адабиётларни таҳлил қилиш ушбу тизимни бизнинг таълим тизимимизга мослаштириш мумкинлигидан дарак беради ва бунда:

1) таълим муассасалари ва корхоналар ўртасида ўзаро яқин интеграцияни таъминлаш зарур;

2) кимга ва қанча ишчи кераклигини аниқ билиш учун ишлаб чиқариш корхоналарнинг ишчиларга бўлган эҳтиёжини олдиндан айта билиш керак;

3) мослаштирилган касбий стандартларни ишлаб чиқиш ва улар асосида таълим дастурларини яратиш керак;

4) назария ва амалиёт блоklarининг бутун ўқув жараёни давомида алмашилишини (масалан, бир ҳафта назария ва дарҳол икки ҳафта амалиёт) эришилишини таъминлаш керак;

5) талабаларнинг келажакдаги касбини танлаши мазмунли бўлиши учун улар билан касбга йўналтириш ишларини олиб бориш зарур.

Қашқадарё вилояти Қарши шаҳрида жойлашган “QARSHI QUYOSH PANELLARI” хусусий фирмаси билан Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Муқобил энергия манбалари” кафедраси ўртасида дуал таълим тизимини жорий қилишни йўлга қўйиш режаси устида иш олиб борилмоқда.

Дуал таълим тизими - бу иш берувчи корхоналар ва Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти таълим муассасасининг ўзаро ҳамкорлигига асосланган тармоқ шакли, яъни Қашқадарё вилояти Қарши шаҳрида жойлашган “QARSHI QUYOSH PANELLARI” хусусий фирмасининг мувофиқлаштирилган ўзаро ҳамкорлигига асосланган тармоқ шакли эканлиги назарда тутилади.

Дуал таълим назарий ва амалий машғулотларнинг комбинациясини ўз ичига олади, бунда талаба олий таълим муассаси ҳисобланган Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Муқобил энергия манбалари” кафедрасида касбий фаолият асосларини (назарий қисм) ўзлаштириши керак ва машғулотнинг амалий қисмини эса бевосита иш жойи ҳисобланадиган Қарши шаҳрида жойлашган “QARSHI QUYOSH PANELLARI” хусусий фирмасида амалга оширади.

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Муқобил энергия манбалари” кафедраси профессор-ўқитувчилари муайян иш жойлари ҳисобланган Қарши шаҳрида жойлашган “QARSHI QUYOSH PANELLARI” хусусий фирмасида амалга ошириладиган дуал таълим дастурлари учта асосий компонентни ўз ичига олади:

- 1) ўқув, ишлаб чиқариш (педагогик) амалиёт;
- 2) амалий ва лаборатория машғулотлари;
- 3) аудиториядан ташқари ишлар (экскурсиялар, давра суҳбатлари, маҳорат дарслари).

Ҳозирги вақтда Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти 60711000 - Муқобил энергия манбалари (Қуёш ва шамол энергетикаси) мутахассислиги бўйича талабалар учун дуал таълим элементларини жорий этиш мақсадида ишлар олиб борилмоқда.

Мақсад: Битирувчиларнинг замонавий иқтисодиётда талаб этилаётган малака сифатига эга рақобатбардошлигини ошириш учун ҳамда битирувчилар сони бўйича иш берувчиларнинг эҳтиёжларига жавоб берадиган малакали кадрлар тайёрлаш тизимини яратиш.

Вазифалар қуйидагилардан иборат:

- 1) иш берувчилар томонидан кутилаётган малака даражаси юқори бўлган битирувчиларни тайёрлаш;
- 2) минтақанинг инвестицион жозибадорлигини ошириш;

3) олий таълим муассасалари таълими тизимига инвестицияларни жалб этиш.

Иштирокчилар: Қарши шаҳрида жойлашган “QARSHI QUYOSH PANELLARI” хусусий фирмаси, институт талабалари, профессор- ўқитувчилар.

Ҳужжатлар: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 мартдаги “Профессионал таълим тизимида дуал таълимни ташкил этиш чора-тадбирлари ҳақида” ги 163-сон қарори билан профессионал таълим тизимида дуал таълимни ташкил этиш тартиби тўғрисида Низом.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Қашқадарё вилояти Қарши шаҳрида жойлашган “QARSHI QUYOSH PANELLARI” хусусий фирмаси билан Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Муқобил энергия манбалари” кафедраси ўртасида дуал таълим тизимини жорий қилишни йўлга қўйиш режаси бўйича тайёргарликни амалга ошириш икки босқичдан ибоат бўлади:

Биринчи босқич - Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Муқобил энергия манбалари” кафедрасида дуал таълимга тайёргарликнинг дуал таълим тизими бўйича қуйидаги меъёрий, ўқув ва услубий ҳужжатлар ишлаб чиқилади:

– Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти ва Қарши шаҳрида жойлашган “QARSHI QUYOSH PANELLARI” хусусий фирмаси билан талабаларга дуал таълим бериш тўғрисидаги шартномалар;

– таълим муассасасида дуал таълимнинг айрим турларини ўтказиш қўшимча равишда белгиланди;

– 60711000 -Муқобил энергия манбалари (Қуёш ва шамол энергетикаси) мутахассислиги бўйича дуал таълим дастурлари ишлаб чиқилади, дастурларни “QARSHI QUYOSH PANELLARI” хусусий фирмаси билан мувофиқлаштирилган ҳолда тайёрлананади;

– мутахассислик бўйича “QARSHI QUYOSH PANELLARI” хусусий фирмаси билан келишилган ҳолда ўқув режаси ишлаб чиқилади;

– дуал таълим режалари ва жадваллари таянч таълим муассасаси билан келишилади;

– дуал таълимни жорий этиш доирасида таълим жараёнини таъминлаш бўйича чора-тадбирлар режаси тузилади;

– “Ишлаб чиқариш корхоналарида дуал таълимни ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисида” ги Низом тайёрланади ва тасдиқланади;

– дуал таълим бўйича шартномалари ишлаб чиқилади ва талабалар билан шартномалар тузишга тайёргарлик кўрилади.

Иккинчи босқич – дуал таълим дастурларини амалга ошириш босқичида тасдиқланган жадваллар асосида 3- 4 курс талабаларини дуал ўқитиш амалга оширилиб, амалий машғулотлар тўғридан-тўғри ва иш берувчи корхона ёки ташкилотларда турли хилда амалиёт ўташ йўли билан амалга оширилади.

Дуал таълим элементлари доирасидаги амалиёт профессионал модуллар бўйича ташкил этилади. Амалиёт турлари тугатилгандан сўнг, дифференциал тестлар ўтказилади. Амалиёт натижаларини ҳимоя қилиш (малакавий) имтиҳоннинг ажралмас қисмига айланади. Ижтимоий шериклар ўрганилаётган модуллар бўйича ўтказиладиган имтиҳонларда (малакавий) иштирок этиши, мутахассислик бўйича малакаларни бериш билан давлат якуний аттестациясида иштирок этиш орқали мутахассисларни тайёрлаш сифатини баҳолашда иштирок этиш имкониятига эга бўладилар.

Олий таълим муассасалари талабалари ишлаб чиқариш корхоналарида амалиёт ўтайдилар, шунинг учун иш берувчилар ушбу босқичда олий таълим муассасалари талабаларининг назарий таълим жараёнида оладиган билим ва кўникмалари ҳақида фикрларини шакллантирадилар. Шу билан бирга, амалиёт жараёнида талабалар корхона ёки ташкилотнинг иш тартиби, корхона шароитлари ва иқтисодий имкониятлари билан танишиш имкониятига эга бўладилар.

Махсус фанлар профессор-ўқитувчилари ҳам ижтимоий шериклар корхоналарида амалиёт ўташ имкониятига эга бўладилар, шунингдек, маҳорат дарсларида, семинарларда, турли хил конкурсларда қатнашиб, бунинг натижасида эса ўзларининг малакавий даражаларини оширишлари ва янги замонавий асбоб-ускуналарнинг технологик имкониятларини билишлари ҳамда уларни эгаллашлари мумкин бўлади.

Хулоса. Шундай қилиб, дуал таълим тизимига ўтиш жараёни бўйича куйидаги хулосалар чиқариш мумкин :

биринчидан, олий таълим муассасалари таълимнинг давлат таълим стандарти талабларини амалга оширишни таъминлайдиган назарий тайёргарлик даражасини сақлаб қолган ҳолда, ўқув жараёнининг амалий таркибий қисмини сезиларли даражада мустаҳкамлайди;

иккинчидан, ишлаб чиқариш корхоналари фаолиятга тўлиқ тайёр бўлган мутахассисларни тайёрлаш муаммосини ҳал қилишга ёрдам беради;

учинчидан, битирувчи талабаларнинг касбий ҳаракатчанлиги ва меҳнат бозорида рақобатбардошлигини оширади;

тўртинчидан, олий таълим муассасалари ва ишлаб чиқариш корхоналари фаолиятлари ўртасидаги муносабатлар мустаҳкамланади.

бешинчидан, дуал таълим тизими туфайли ишлаб чиқаришнинг ўзига хос эҳтиёжларини қондириш учун ҳақиқий ўқитиш самарадорлигига эришиш мумкин бўлади;

олтинчидан, дуал таълим тизимини ўқув жараёнига тадбиқ этилиши туфайли бизнес – ёшлар - давлат манфаатларини бирлаштириш имкониятига эга бўлинади ва уч томонлама шериклик муносабатларининг мутлақо янги босқичига олиб чиқилишига эришилади.

еттинчидан, дуал таълим тизимидан ўқув жараёнида фойдаланиш ишлаб чиқариш корхоналари учун малакали энергетик муҳандис кадрларни давр талаби бўйича тайёрлашга асос бўлиб хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 мартдаги “Профессионал таълим тизимида дуал таълимни ташкил этиш чоратadbirlari ҳақида”ги 163-сон қарори.
2. Хаджабоев А., Хусанов И. “Kasbiy ta’lim metodologiyasi” – Т., 2007 йил.
3. Mullaboyeva N. Kasbiy pedagogika. Namangan, 2019, 364 bet.
4. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. Москва, 2000.
5. Сидакова Л.В. Сущность и основные признаки дуальной модели обучения. Образование и воспитание. 2016; 2: 62 – 64.
6. Растегаева Д.А., Филимонюк Л.А. Основы реализации системы дуального обучения в профессиональной подготовке студентов организаций высшего образования. Мир науки, культуры, образования. 2017; 6 (67): 110 – 112.
7. Харитоновна Н.Д. Дуальная система образования в высшей школе: эффективность внедрения. Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. 2017; 3: 15. Аваилабле ат: [хттпс://элибRARY.ру/итем.асп?ид=28889620](https://элибRARY.ру/итем.асп?ид=28889620)
8. Терещенкова Е.В. Дуальная система образования как основа подготовки специалистов. Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014; 4: 41 – 45.
9. Равен Джон. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и реализация. //М., 2002.
10. Yusupov X. Tizimli innovatsion yondashuv asosida ta’lim sifatini boshqarishning asosiy yo’nalishlari. – Т.: Xalq ta’limi, 2019. – 44- b
11. Kodirov I. N. et al. Thermal efficiency of the solar heating system based on flat reflectors installed from the Northern side of the building //Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – 2018. – №. 5-6. – С. 25-26.
12. Kodirov I. N., Sh M. M., Panjiev J. E. THERMAL EFFICIENCY OF THE SOLAR HEATING SYSTEM BASED ON FLAT REFLECTORS INSTALLED

FROM THE NORTHERN SIDE OF THE BUILDING //Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – C. 25.

13. Kodirov I. N. et al. Investigation of surface layers composition of the silicon epitaxial films used in the printed circuits //Uzbekiston Fizika Zhurnali. – 1996. – T. 3. – C. 31-35.

14. Kodirov I. N. The perspective of ion implantation and annealing using in microelectronics; Perspektivy primeneniya ionnoj implantatsii i otzhiga v mikroelektronike //Uzbekiston Fizika Zhurnali. – 1998. – T. 4.

15. Kodirov Ismoil Norkobilovich. (2023). Physical Basics of Semiconductors. Texas Journal of Engineering and Technology, 26, 1–5.

16. Kodirov Ismoil Norkobilovich. (2023). RELATIONSHIP OF VOLT-AMPERE CHARACTERISTICS OF SOLAR ELEMENTS TO TEMPERATURE. Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences, 2(11), 79–85.